

Nota sobre o nivel de praia e o bosque fósil de Patos-praia Dabra

Óscar Pazos Rodríguez

Autor para correspondencia: oscar_pazos@hotmail.com

Como citar este artigo: Pazos, Ó. (2025). Nota sobre o nivel de praia e o bosque fósil de Patos-praia Dabra. *Revista Estudos Miñoráns* 25: 15-19

Resumo

Esta nota quere servir de guía para quen queira achar e ollar o nivel de praia fósil e o bosquiño fósil de Patos (praia Dabra), en Nigrán. A introdución fai unha pequena historia do seu coñecemento científico e popularización, para xa a continuación, explicar onde e cando achalas.

Palabras chave: praia fósil, bosque fósil, nivel do mar, Holoceno, Eemiano.

Abstract

This note is intended to serve as a guide for those who want to look the fossil beach level and the fossil forest of Patos (Dabra beach), in Nigrán. The introduction makes a small history of its scientific knowledge and popularization, for continuation, explain where and when to find them.

Keywords: fossil beach, fossil forest, sea level, Holocene, Eemian.

Introdución

O depósito de praia fósil de Patos (ou Dabra, como aparece nas cartografías antigas e aínda lembra algunha xente do lugar) ten unha longa historia de recoñecemento, malia que, infelizmente, o seu estudo siga a ser aínda moi limitado. A primeira noticia xeolóxica da súa existencia está nun traballo de 1958 asinado polo xeomorfolóxico francés Henri Nonn, traballo que, disque, sería o xermolo da súa tese doutoral, publicada en 1966. Por case un cuarto de século esa tese de Nonn foi a principal referencia e guía de case calquera traballo de xeomorfoloxía do Plistoceno e Holoceno feito na Galicia, e nela aparecía unha primeira reprodución da sucesión sedimentaria de Patos (figura 1). En todo caso hai que ter en conta que, dende entón, o corte mesmo ten mudado polos recheos que con-

verteron esa antiga zona de dunas no estacionamento que hoxe vemos, e por causa da erosión dos temporais de inverno, que sen ser máis fortes que os das décadas pasadas chegan máis acotío á base do recheo polo ascenso do nivel do mar nestas décadas.

De feito, o grande interese destas praias fósiles como a de Patos vén de nos marcar as mudanzas do nivel do mar, axudando a interpretar as alteracións climáticas e ambientais asociadas, e tamén os posibles movementos tectónicos na costa atlántica galega no Cuaternario. O propio Nonn estableceu a idade desta praia fósil de Patos e doutros niveis equivalentes estudándoas en conxunto ao longo da costa das rías e datándoas no último interglaciar, de nome Eemiano ou MIS 5e, idade que outros traballos posteriores confirmaron e hoxe ten o consenso xeral. Máis

Figura 1. Corte estratigráfico da sucesión sedimentaria de Patos coa praia fósil na tese de Nonn (1966). O xeomorfológo francés situaba a base deste corte entre +0,5 e +1 m sobre o nivel de mareas altas, porén, consideraba o nivel de mar eemiano entre +5 e +8 m sobre o actual.

dificultades ten fixar a cota desa liña de costa hai uns 135.000-120.000 anos, pois se Nonn lle asignaba +5 a +8 metros enriba do nivel do mar actual, hoxe adoita marcarse unha altura dese nivel do mar nese anterior interglaciar de apenas +2 metros por riba do presente. Como sexa, esta pequena nota non entrará na discusión desas e outras problemáticas, pois só pretende ser unha guía para axudar a localizar e recoñecer os depósitos fósiles da praia de Patos e dar conta das súas características.

No inverno de 1993 a 1994, mergullando na praia de Patos, din cuns tronquiños sobresaíndo entre a area, e, xa na primavera seguinte, a marea baixa deixounos á vista no intermareal, podendo comprobar así que estaban en posición de vida sobre un compacto nivel limo-arxiloso gris, é dicir, que a súa datación sería unha referencia exacta do ascenso do nivel do mar na ría. A mostra foi enviada ao laboratorio Geochron Lab/Krueger Enterprises Inc. (GX-19920) polo Departamento de Xeociencias Mariñas da Universidade de Vigo, recentemente constituído na altura, dando unha idade de $6,950 \pm 125$, o que a situaba no óptimo climático Holoceno. Xusto nesa década de 1990 os estudos sobre o eustatismo comezaban a vivir un gran desenvolvemento, animados polas acrecentadas evidencias de quecemento global e os tremores polo aumento do nivel do mar, que daquela se especulaba moito máis rápido do que finalmente foi nas últimas décadas. Naqueles anos tivemos noticia doutros niveis de turbas e mesmo bosquiños fósiles nos espazos intermareais na costa de Portugal, no golfo Ártabro e no Cantábrico, indicando idades e situacións com-

parábeis, mais non idénticas. Mesmo unha segunda mostraxe e datación do bosquiño fósil de Patos feita polo mesmo Departamento de Xeociencias Mariñas e dada a coñecer nunha comunicación nun congreso no ano 2005 (Nombela *et al.*, 2005), deu unha idade moito máis recente, por volta duns 4.600 anos BP. A razón desta discrepancia está aínda por aclarar, mais, como fose, pouco a pouco, o interese sobre estes bosques e praias fósiles na Galicia e outros lugares foron saltando do científico ao público, axudados polas publicacións en blogs xeolóxicos na web, organización de andainas, edición de guías divulgativas e outras actividades. Deste xeito, chegamos a setembro de 2024,

Figura 2. Sucesión sedimentaria de Patos na zona de Areosa, baixo as escolas de surf. Abaixo temos o metamórfico alterado, xusto enriba do nivel de praia que neste lugar amosa unha gradación inversa (granocrecente) aparente, pois o nivel está truncado pola erosión; segue o nivel limo-arxiloso, que neste lugar contén unha destacábel fracción areosa fina, probabelmente eólica; por último, o nivel aluvio-coluvionar, coas características pasadas de gravas polas enxurradas. Moi probabelmente Nonn fixo o perfil que aparece na súa tese aquí.

Figura 3. Entre Patos e As Canas é moi evidente a superficie chaira, paralela á praia actual e algo elevada do rochedo que constitúe o resto da rasa litoral eemiana, hoxe en erosión polo nivel do mar lixeiramente máis baixo.

cando salta a noticia en varios medios dixitais de se xuntar na praia de Patos centos de persoas convocadas para ver o bosquiño fósil aproveitando as mareas equinocciais. Ante a expectación, acudiu mesmo a TVG, filmando os curiosos deambulando algo confundidos, tentando descubrir os troncos fósiles no rochedo meteorizado polo mar. A vídeo-reportaxe (G24Noticias, 2024) pechaba cun primeiro plano dos xistos metamórficos paleozoicos coas andalucitas enferruxadas presentadas como nós dun suposto tronco litificado. O 6 de febreiro de 2025, tras dunha serie de temporais que levaron a area da praia, e nunha convocatoria afortunada, puidemos ver o bosque fósil brevemente, e alí mesmo o IEM pedíume esta nota explicando a historia coñecida deste bosque fósil, da praia fósil e a relación entrambas, un breve texto de axuda para recoñecer unha e outra e saber cando e onde buscalas.

O nivel da praia fósil e a secuencia continental.

O nivel da praia fósil achámolo nas arribas da praia, moi fácil de ollar no noiro de erosión xusto baixo o estacionamento da Areosa, onde as casetas das escolas de surf (figura 2). Porén, o nivel aparece en varios lugares dende este punto até a praia das Canas, case sempre directamente sobre o substrato metamórfico e con cores máis ou menos amarelas, pardas ou vermellas, e até negras, pola característica cementación ferruginosa, formada por óxidos e oxihidróxidos amorfos e de composición moi variábel, case sempre dominante o ferro, mais ás veces con manganeso maioritario, que é o que da as cores negras. A complexa xeoquímica do cemento ferruginoso reflicte a variedade de micro-ambientes na porosidade do sedimento, no que pH ácidos típicos dos procesos edáficos alternan cos pH lixeiramente básicos da auga do mar e o spray mariño (Pazos, 1998). E tamén varían as condicións de oxido-redución, é dicir, que é unha zona con fortes gradientes xeoquímicos que favorecen a meteorización dos minerais, lavado de ións e rápida precipitación na forma de oxihidróxidos, precipitacións por veces mesmo bioloxicamente inducidas e formando sorprendentes estruturas microscópicas, moi complexas e diversas.

Paga a pena dar o paseo entre Patos e As Canas procurando os anacos conservados do nivel de praia fósil, prestando atención ás variacións de cores, cementacións, texturas e granulometrías. Con todo, o típico son as estruturas grandecrecentes, é dicir, os máis grosos, croios, cascallos ou tal vez areas, abaixo, e canto máis finos máis enriba. De feito, esta é a orde sedimentaria da praia de Patos hoxe: o cascallo debaixo, só visíbel no inverno, cando os temporais retiran as areas acumuladas no verán. Porén, hai unha signifi-

Figura 4. Detalle do substrato metamórfico fortemente caolinizado. Disque este foi a orixe das arxilas do nivel basal continental: a erosión da vella rasa litoral eemiana alterada.

cativa diferenza composicional entre a praia actual e a fósil, pois, aínda que non moita, na actual podemos achar algo de area bioclástica, restos de conchiñas, espiñas de ourizos e así. Nestas praias fósiles toda esta fracción carbonatada desapareceu disolta no proceso de meteorización e ferruginización.

En praia Dabra, a praia fósil sedimentou sobre o substrato metamórfico, e, prestando atención, no rochedo poderemos ver a rasa de erosión feita pola onda do último interglaciar (figura 3), que fai de base da secuencia continental. A superficie superior da praia fósil (o termo estratigráfico é 'teito' da camada) tamén é erosivo, mais continental, xerado por enxurradas e pequenas regueiras. Así que a praia fósil se sitúa entre dúas erosións: a inferior, mariña, que creou unha rasa costeira cando subiu o nivel do mar no anterior interglaciar e sobre a que se depositou a praia; e a superior, de orixe continental, debida basicamente ás enxurradas e pequenas regueiras que se formaron sobre a praia cando o nivel do océano volveu baixar pola seguinte glaciación. E o que as enxurradas e regueiras non erosionaron, fosilizárono sedimentando sobre ela, basicamente terras e solos das proximidades.

A secuencia continental enriba da praia fósil é moi heteroxénea, con cambios laterais moi frecuentes, como corresponde a unha sedimentación xerada por regueiriños ocasionais, recheos máis ou menos lamacentos e até algún pequeno coluvión. Porén, o máis destacábel dela é o nivel basal, de granulometría fina a moi fina, limo-arxilosa, con cores grises. A granulometría fina asóciase a un ambiente de baixa enerxía. Este nivel basal pódese ver tanto sobre o metamórfico

alterado coma sobre o nivel de praia fósil, e nivelións semellantes a este, de arxilas abrancazadas a grises, aparecen tamén sobre outras praias fósiles das rías, o que adoita asociarse a clima frío pola caolinita, que é unha arxila de cor branca e dá claridade ao nivel.

En Patos pódese ver esa caolinita a formarse na alteración do propio substrato metamórfico (figura 4). E moi probablemente é este nivel o que fixo de solo do bosque fósil, aínda que os estudos necesarios para confirmalo ou desmentilo están por facer.

O bosque fósil

O bosque fósil de Patos fórmao un feixe de tronquiños fósiles en posición de vida, a maioría de menos de cinco centímetros de diámetro, e contados os que superan os dez. Entre eles hai tamén algúns anacos de madeira de árbores de maior tamaño, mais non están en posición de vida. Máis espalladas se ollan tamén unha chea de raíces de plantas herbáceas, seica de canizos e xunqueiras, mais até o momento nada se sabe de certo. As pequenas árbores e as herbáceas enraízan sobre un nivel limo-axiloso gris, ocasionalmente máis escuro na superficie, e que, moi posibelmente, é o nivel basal da secuencia continental, aínda que aquí estamos na zona intermareal inferior, por baixo do nivel medio de mareas, e non hai continuidade física entre estas arxilas e as que se ven no supramareal, por volta dun metro enriba do nivel de mareas altas (figura 5).

Os tronquiños e as herbáceas en posición de vida aparecen no medio da praia de Patos, no centro do arco da praia, coincidindo coa valgada do río do Forno e a desembocadura deste e do rego da Barxa, convertidos hoxe en tristes sumidoiros. Do punto de vista xeomorfolóxico, é a zona axeitada para anegamentos e a formación de lagoíñas. De feito, aquí houbo até no hai moito un pequeno humidal do que o rego da Barxa tomou o nome, e que se adiviña aínda na ortoimaxe do voo do 56/57 (figura 6). Todo apunta pois a unha zona húmida a carón do río do Forno, seica ao formarse

Figura 5. 5A. Pequeno anaco do nivel limo-axiloso gris con plantas aflorando entre a area en febreiro de 2025 cun par de tronquiños dun dedo de grosor e moitas pequenas raíces, seica de xunqueiras. 5B. Detalle do tronquiño recadrado na imaxe anterior. 5C. Superficie do nivel limo-axiloso que sostén o 'bosque fósil' en erosión pola ondada após retirar a area, en abril de 2011. Neste lugar, que coincide co fondo da valgada, o nivel presenta unha cor gris escura polo alto contido en materia orgánica. 5D. Detalle do nivel limo-axiloso coa vexetación herbácea en 2011. 5E. Dous tronquiños duns 5 cm saíndo entre a area en 2011.

dunha barreira areosa na praia de Patos na transgresión flandriense, que foi o último gran ascenso do océano que levou o nivel do mar dende os -120 metros hai 18000 anos até o nivel actual. Estas lagoíñas aínda son relativamente comúns na beiramar galega, mais nos areais da ría de Vigo moitos desapareceron ao seren reenchidos e urbanizados.

En calquera caso, a idade e orixe do bosque (sexa cal sexa finalmente) non teñen por que ser os do nivel limo-arxiloso sobre o que naceu. A vexetación puido medrar sobre o nivel limo-arxiloso como pode medrar sobre un xabre areoso usándoo de solo, o que non quere dicir que vexetación e solo teñan a mesma idade. As arxilas grises son compatíbeis co ambiente sedimentario de lagoíña litoral en colmatación sobre a que medra unha xunqueira e pequenas árbores, mais a relación entre a vexetación e as arxilas só poderá establecerse tralo estudo sedimentolóxico polo miúdo. As arxilas puideron sedimentar ao tempo que medraban as plantas, mais tamén formarse nun momento moi anterior. A futura investigación dirá.

Remate: onde, cando e como ver a praia fósil e o bosque fósil de Patos

Aínda que o mellor momento para ver o nivel de praia fósil é o inverno e a primavera, após os temporais retiraran as areas até a parte alta da praia e mesmo lavarán os pés dos cantís, o nivel pode verse todo o ano

Figura 6. Ortoimaxes PNOA-2017 e Voo Americano 1596_57 do PBA da Xunta de Galicia coa zona aproximada onde aparece o 'bosquiño fósil'.

nas arribas sobre a praia entre a Areosa e As Canas. Se alguén quixese seguila alén da praia Dabra, pode volver atopar este nivel dun lado e doutro da beiramar en Cabo Estai e Monte Lourido (Pazos, 2024).

O bosquiño fósil é moito máis difícil de ver, pois depende de que temporais e mareas coincidan para descubri-la. Algún ano isto sucedeu mesmo en abril, semanas despois dos últimos temporais, mais no proceso de iniciarse a formación de barras no intermareal. Convén estar atentos pois non sucede tódolos anos, de feito, no que eu teño noticia, poden pasar 5 ou máis anos sen descubrirse, e logo poden tapalos a seguinte marea ou aguantar até unha semana. En todo o caso, mellor así, pois tanto os tronquiños fósiles coma o nivel de arxilas son moi fráxiles ante a erosión. Se estivesen descubertos non tardarían en desaparecer. A area que os cubre tamén os protexe da erosión.

O obxectivo desta nota foi explicar onde e cando mellor contemplar e desfrutar destes depósitos xeolóxicos de especial interese e alta fraxilidade; o mellor xeito de facelo é con respecto. Evidentemente, os tronquiños, mais tamén o nivel de praia fósil, desaparecerán se a xente se empeña en 'levar un recordo', ou mesmo rañar neles 'para velos por dentro', etc. Conservalos é a responsabilidade e o beneficio de todos.

Referencias bibliográficas

- G24NOTICIAS. 2024. Nigrán. *Reaparece o bosque fósil da praia de Patos pola baixamar!* En: <https://www.tiktok.com/@g24noticias/video/7416627122355080480> [Consultado o 7/09/2025.]
- NOMBELA, M.A., ALEJO, I., BERNÁNDEZ, P., CLEMENTE, F., COSTAS, S., DIZ, P., FERNÁNDEZ-BASTERO, S., FRANCÉS, G., GAGO-DUPORT, L., GARCÍA, T., GONZÁLEZ-ALONSO, D., GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, R. GONZÁLEZ-VILLANUEVA, R., LIQUETE, C., PENNA, L.D., PÉREZ-ARLUCEA, M. (2005). Evolución sedimentaria desde el último máximo glacial en la Costa y plataforma continental de las rías Baixas (Galicia, NW de la Península Ibérica). En: *Iberian Coastal Holocene Paleoenvironmental Evolution. Proceedings Coastal Hope Conference 2005*: 99-100. <https://repositorio.lneg.pt/entities/publication/febd1a32-2a62-459c-814a-a1444218cbdf>
- NONN, H. (1958). Contribution à l'étude des plages anciennes de Galice (Espagne), 1958, *Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest (Toulouse)*, 3: 257-267.
- NONN, H. (1966) *Les régions côtières de la Galice (Espagne). Étude géomorphologique*. 1-592. Presses Universitaires de Strasbourg.
- PAZOS, Ó. RUBIO, B., REY, D. NOMBELA, M.A. (1998). Cementaciones ferruginosas en ambientes costeros. Galicia (NO España). *Thalassas* 14-1: 89-97.
- PAZOS, Ó. (2024). *29 Xeolugares arredor da ría de Vigo*. 1-210. Aterra Libros. Vigo.